

Intervención psico-educativa para favorecer un envejecimiento activo y saludable

Autores: *Lizbeth De La Torre¹, Sara Cambón Olea¹, Paula Prieto Fernandez¹, Armando González Sánchez¹ y Antonio Sánchez Cabaco¹.*

¹ Universidad Pontificia de Salamanca, España

Autor de Correspondencia: Lizbeth De La Torre. **E-mail:** ldelatorrelo@upsa.es

Resumen:

Introducción. El concepto de envejecimiento saludable ha adquirido gran relevancia en los últimos años, destacando el papel activo de las personas mayores en el mantenimiento de su bienestar. En este contexto, las intervenciones orientadas a modificar la percepción del envejecimiento resultan fundamentales, ya que contribuyen a fomentar una vejez más activa y satisfactoria. Entre estas estrategias, los diálogos psicoeducativos se presentan como una herramienta eficaz, al promover el aprendizaje, la reflexión y la transformación de estereotipos negativos asociados a la vejez, favoreciendo una visión más equilibrada y positiva. **Objetivos:** El objetivo principal del estudio fue promover un envejecimiento activo y saludable mediante espacios estructurados de reflexión, intercambio de experiencias y acceso a información significativa, así como analizar la eficacia de una intervención basada en los Diálogos del Buen Envejecer. **Material y métodos:** Se empleó un diseño pretest-postest con un único grupo, lo que permitió evaluar los cambios producidos tras la intervención. La muestra estuvo compuesta por 125 personas mayores de 60 años empadronadas en Salamanca. Se utilizaron dos escalas tipo Likert aplicadas antes y después de las sesiones. **Resultados:** Los datos se analizaron mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados evidenciaron un impacto positivo en la mayoría de los indicadores evaluados, especialmente en la percepción del envejecimiento, aunque se identificaron áreas susceptibles de mejora. **Conclusión:** Los diálogos estructurados constituyen una estrategia eficaz para mejorar la percepción del envejecimiento y el bienestar en personas mayores. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela debido a limitaciones como el tamaño de la muestra y la falta de seguimiento a largo plazo, lo que sugiere la necesidad de futuras investigaciones.

Palabras clave: personas mayores, diálogos educativos, envejecimiento saludable, promoción de la salud en mayores.

Abstract:

Introduction. The concept of healthy aging has gained significant prominence in recent years, highlighting the active role of older adults in maintaining their well-being. In this context, interventions aimed at changing perceptions of aging are essential, as they help foster a more active and fulfilling old age. Among these strategies, psychoeducational dialogues emerge as an effective tool, as they promote learning, reflection, and the transformation of negative stereotypes associated with old age, fostering a more balanced and positive outlook. **Objectives:** The main objective of the study was to promote active and healthy aging through structured spaces for reflection, the exchange of experiences, and access to meaningful information, as well as to analyze the effectiveness of an intervention based on the Dialogues on Healthy Aging. **Materials and methods:** A single-group pretest-posttest design was used, which allowed for the evaluation of changes occurring after the intervention. The sample consisted of 125 people over the age of 60 registered as residents of Salamanca. Two Likert-type scales were administered before and after the sessions. **Results:** The data were analyzed using the Wilcoxon signed-rank test, with a 95% confidence level. The results showed a positive impact on most of the indicators evaluated, particularly in the perception of aging, although areas for improvement were identified. **Conclusion:** Structured dialogues constitute an effective strategy for improving the perception of aging and well-being in older adults. However, the results should be interpreted with caution due to limitations such as sample size and the lack of long-term follow-up, suggesting the need for future research.

Intervención psico-educativa para favorecer un envejecimiento activo y saludable

Introducción

El envejecimiento es un proceso natural que ocurre a lo largo de la vida y que ha sido abordado desde diferentes perspectivas en la sociedad. Tradicionalmente, se ha vinculado esta etapa con la pérdida de capacidades y el deterioro funcional, lo que ha dado lugar a percepciones negativas sobre la vejez (Limón Mendizabal, 2018). Sin embargo, en los últimos años ha cobrado relevancia el concepto de envejecimiento saludable, que busca resaltar el papel activo de las personas mayores en su propio bienestar. Este enfoque promueve el mantenimiento de la autonomía, la participación en la comunidad y la adopción de hábitos saludables, alejándose de la idea de la vejez como una etapa caracterizada únicamente por la dependencia y la enfermedad (Petretto et al., 2016).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), el envejecimiento saludable consiste en aprovechar al máximo las oportunidades para mantener la salud, la participación social y la seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida en la vejez. Este concepto considera que el bienestar de las personas mayores no depende únicamente de factores biológicos, sino también de aspectos psicológicos, sociales y emocionales. En este sentido, las estrategias destinadas a cambiar la percepción del envejecimiento desempeñan un papel clave en la promoción de una vejez activa y satisfactoria (Hernández et al., 2023).

Entre las diversas herramientas utilizadas para modificar las ideas preconcebidas sobre la vejez, los diálogos psicoeducativos han demostrado ser una opción efectiva. Estas intervenciones consisten en la generación de espacios de conversación en los que los adultos mayores pueden expresar sus pensamientos y emociones sobre el envejecimiento, al mismo tiempo que reciben información fundamentada en evidencia científica (Jiménez et al., 2016). Mediante estos diálogos, se fomenta el aprendizaje, la reflexión y la deconstrucción de estereotipos que asocian la vejez con aspectos negativos, favoreciendo así una visión más equilibrada y enriquecedora del envejecimiento.

Diferentes investigaciones han evidenciado que una visión negativa sobre el envejecimiento puede contribuir al desarrollo de trastornos como la depresión y la ansiedad, así como afectar la calidad de vida y la autoestima de las personas mayores (Ortega-Martínez & Ramírez-Fernández, 2017).

Por ello, resulta fundamental promover una visión más realista y positiva, que valore la experiencia acumulada, la sabiduría y el potencial de contribución social de este grupo poblacional. Comprender los factores que influyen en el envejecimiento saludable y positivo, así como la aplicación de intervenciones no farmacológicas, permitirá desarrollar estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con deterioro cognitivo leve.

Las terapias no farmacológicas (TNF) son intervenciones que no implican el uso de fármacos y que se han implementado con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto en personas sanas como en aquellas con alguna enfermedad. En el caso de la demencia, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, su uso se remonta a la década de 1960. Al igual que los tratamientos con medicamentos, estas terapias deben basarse en evidencia científica y mostrar resultados positivos esperables (Sánchez et al., 2016).

A partir de este marco teórico, la presente investigación busca analizar la eficacia de una intervención psicoeducativa centrada en la técnica de los Diálogos del Buen

Envejecer. Este programa se enmarca dentro de una estrategia de promoción de la salud que busca favorecer un envejecimiento activo y saludable a través de espacios estructurados de reflexión, intercambio de experiencias y acceso a información veraz y significativa. Se pretende, además, contribuir a la creación de entornos más amigables con las personas mayores, fortaleciendo su participación social y su empoderamiento.

Este trabajo se inscribe en el marco de la Década del Envejecimiento Saludable (2020–2030), impulsada por la OMS. En este contexto, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca colaboran activamente para promover estrategias de prevención, salud y apoyo comunitario, en el marco de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores.

Método

Participantes

La muestra seleccionada para participar en los diálogos psicoeducativos cumplió con dos criterios fundamentales. El primer criterio consistía en que los participantes debían estar empadronados en la ciudad de Salamanca, lo que aseguraba que los sujetos formaran parte de la población local. El segundo criterio era ser mayor de 60 años, con el objetivo de centrarse en la población adulta mayor. La participación fue completamente voluntaria, y se realizó una convocatoria dirigida a los usuarios de talleres municipales y servicios comunitarios. Se logró reunir un total de 125 personas, de las cuales 69 participaron en el primer diálogo y 67 en el segundo (Figura 1).

Figura 1

Gráfico de asistencia a los diálogos

Materiales e Instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron dos escalas tipo Likert, administradas a los participantes antes y después de las sesiones. Estas escalas permiten evaluar las creencias, actitudes y conocimientos previos sobre los temas tratados, y compararlos con los resultados posteriores (Matas, 2018). La primera escala, diseñada por la Dra. Teresa Sánchez Sánchez, se centró en los trastornos del sueño en el adulto mayor e incluyó 12 ítems. La segunda, elaborada por la Dra. María José Fernández Guerrero, abordó los mitos sobre la depresión en la vejez e incluyó 9 ítems. Ambas escalas utilizaron puntuaciones de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), y se informó a los participantes que no había respuestas correctas o incorrectas.

Diseño

El diseño de investigación fue de tipo pretest-postest con el mismo grupo, lo que permitió medir el impacto de la intervención en la misma muestra. Se realizaron dos diálogos con dos temáticas centrales: en el primero se abordaron los trastornos del sueño y, en el segundo los mitos sobre la depresión. Se estructuraron las dos sesiones informativas seguidas de espacios de diálogo guiados por expertos. Este enfoque permitió analizar cambios en las percepciones de los participantes antes y después de recibir la información.

Procedimiento

El procedimiento constó de tres fases: aplicación del cuestionario pretest, desarrollo del diálogo psicoeducativo, y aplicación del cuestionario postest. En cada sesión, se presentó primero una charla informativa sobre el tema. A continuación, se abrió un espacio de participación donde los asistentes expresaron dudas, compartieron experiencias y reflexionaron sobre los contenidos recibidos. Finalmente, se repitió la aplicación del cuestionario para evaluar posibles cambios. Las sesiones se realizaron en un ambiente tranquilo y respetuoso, siguiendo las normas éticas de la investigación, con garantía de anonimato y confidencialidad. Los datos recogidos se analizaron con pruebas estadísticas no paramétricas, concretamente la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, con un nivel de confianza del 95%.

Resultados

En cuanto al análisis descriptivo, los resultados pretest del primer diálogo muestran que las preguntas con mayor puntuación fueron la 1 (media = 3.88), la 3 (3.90) y la 11 (3.55), lo que indica un mayor grado de acuerdo con las afirmaciones planteadas en esos ítems. En contraste, las preguntas 5 (1.78), 12 (1.68) y 6 (2.06) mostraron las medias más bajas, reflejando un menor nivel de acuerdo inicial por parte de los participantes (Figura 2).

Figura 2
Respuestas pre diálogo 1

Tras la intervención, los resultados postest reflejan puntuaciones que varían entre 1.37 y 4.28. Las puntuaciones más altas se registraron en la pregunta 11 (media = 4.28), seguida de la pregunta 3 (3.92) y la 1 (3.85). Las preguntas con menor puntuación fueron la 12 (1.37), la 5 (1.57) y la 6 (1.62), lo que podría sugerir persistencia de ciertas percepciones o dificultades en modificar actitudes específicas (Figura 3).

Figura 3
Respuestas post diálogo 1

En el análisis inferencial, se observaron diferencias significativas en la mayoría de las variables analizadas. Por ejemplo, se identificaron cambios significativos en las comparaciones de variables Pre_1 vs Post_1 ($p = 0.045$), Pre_2 vs Post_2 ($p < 0.001$), Pre_5 vs Post_5 ($p = 0.034$), Pre_6 vs Post_6 ($p < 0.001$), Pre_7 vs Post_7 ($p < 0.001$), Pre_8 vs Post_8 ($p = 0.002$), Pre_9 vs Post_9 ($p = 0.005$), Pre_11 vs Post_11 ($p < 0.001$) y Pre_12 vs Post_12 ($p = 0.003$). En cambio, no se encontraron cambios significativos en los pares Pre_3 vs Post_3 ($p = 0.459$), Pre_4 vs Post_4 ($p = 0.21$) y Pre_10 vs Post_10 ($p = 0.059$) (Tabla 1).

Tabla 1

Valores significativos por ítem en el primer diálogo, análisis inferencial (12 ítems)

Par de Variables	p-valor (Sig.)
Pre_1 vs Post_1	0.045
Pre_2 vs Post_2	<0.001
Pre_3 vs Post_3	0.459
Pre_4 vs Post_4	0.21
Pre_5 vs Post_5	0.034
Pre_6 vs Post_6	<0.001
Pre_7 vs Post_7	<0.001
Pre_8 vs Post_8	0.002
Pre_9 vs Post_9	0.005
Pre_10 vs Post_10	0.059
Pre_11 vs Post_11	<0.001
Pre_12 vs Post_12	0.003

Nota: Elaboración propia.

De las variables analizadas. Por ejemplo, se identificaron cambios significativos en las comparaciones de variables Pre_1 vs Post_1 ($p = 0.045$), Pre_2 vs Post_2 ($p < 0.001$), Pre_5 vs Post_5 ($p = 0.034$), Pre_6 vs Post_6 ($p < 0.001$), Pre_7 vs Post_7 ($p < 0.001$), Pre_8 vs Post_8 ($p = 0.002$), Pre_9 vs Post_9 ($p = 0.005$), Pre_11 vs Post_11 ($p < 0.001$) y Pre_12 vs Post_12 ($p = 0.003$). En cambio, no se encontraron cambios significativos en los pares Pre_3 vs Post_3 ($p = 0.459$), Pre_4 vs Post_4 ($p = 0.21$) y Pre_10 vs Post_10 ($p = 0.059$).

Respecto al segundo diálogo, el pretest mostró medias que oscilan entre 1.57 y 4.18. La pregunta 2 obtuvo la media más alta (4.18), mientras que las preguntas 1 y 8 registraron los valores más bajos (2.04 y 1.57, respectivamente) (Figura 4).

Figura 4
Respuestas pre diálogo 2

En el posttest, las puntuaciones variaron entre 1.42 y 3.89, siendo la pregunta 2 nuevamente la que obtuvo el valor más alto. Las preguntas con menor puntuación fueron la 8 (1.42), la 1 (1.65), la 4 (1.65) y la 9 (1.81) (Figura 7).

Figura 7
Respuestas post dialogo 2

En cuanto a los cambios significativos en el segundo diálogo, se detectaron diferencias en los pares Pre_1 vs Post_1 ($p = 0.025$), Pre_6 vs Post_6 ($p = 0.002$), Pre_7 vs Post_7 ($p = 0.017$) y Pre_9 vs Post_9 ($p = 0.048$). Estos resultados sugieren que la

intervención tuvo un efecto positivo en algunas dimensiones analizadas, particularmente en la corrección de mitos sobre la depresión en la vejez (Tabla 2).

Tabla 2

Valores significativos por ítem en el segundo diálogo (9 ítems)

Par de Variables	p-valor (Sig.)
Pre_1 vs Post_1	0.025
Pre_2 vs Post_2	0.158
Pre_3 vs Post_3	0.4
Pre_4 vs Post_4	0.621
Pre_5 vs Post_5	0.142
Pre_6 vs Post_6	0.002
Pre_7 vs Post_7	0.017
Pre_8 vs Post_8	0.255
Pre_9 vs Post_9	0.048

Nota: Elaboración propia.

En este diálogo, aunque la pregunta 2 mantuvo una puntuación alta en ambas fases, otras como la 1 y la 8 mostraron una disminución tras la intervención. Este descenso puede interpretarse no necesariamente como negativo, sino como una toma de conciencia más crítica o realista tras el contenido recibido. Asimismo, preguntas como la 6 y la 7 experimentaron ligeras mejoras, lo que sugiere cierto efecto positivo en la comprensión del tema o en el cambio de actitud.

En conjunto, los datos evidencian un efecto favorable de la intervención en la percepción del envejecimiento, aunque con áreas que requieren seguimiento o intervención complementaria. Las charlas psicoeducativas y los espacios de diálogo posterior demostraron ser efectivos en la modificación de actitudes en torno al sueño y la salud mental en personas mayores asistentes a los diálogos. El uso de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon validó estadísticamente estos cambios en la mayoría de los ítems.

La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon permitió observar diferencias estadísticamente significativas en las percepciones antes y después de la intervención. Esto refuerza la utilidad de los diálogos como herramienta de cambio en contextos de intervención comunitaria con adultos mayores.

Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta intervención psicoeducativa evidencian un impacto positivo en la percepción del envejecimiento y el bienestar general de los participantes. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que destacan la efectividad de los enfoques grupales y dialógicos en la promoción de la salud mental y el empoderamiento en la tercera edad (Wobbeking Sánchez et al., 2016).

La metodología basada en diálogos estructurados no solo facilitó la transmisión de información, sino que también promovió el intercambio de experiencias personales, el apoyo entre pares y el fortalecimiento de habilidades de afrontamiento. Este formato se alinea con estudios que subrayan el valor de la interacción social como factor protector

frente al deterioro cognitivo y emocional en adultos mayores (Martínez-Heredia et al., 2020).

Asimismo, la utilización de una herramienta metodológica como los diálogos estructurados favoreció la expresión de vivencias personales, el acompañamiento mutuo y el desarrollo de recursos para afrontar situaciones difíciles. Estudios como el de Buedo-Guiraldo et al. (2020) señalan que este tipo de intervenciones mejora tanto el ánimo como la autoestima de las personas mayores.

No obstante, es necesario considerar ciertas limitaciones. La muestra fue no probabilística y circunscrita a un entorno geográfico específico, lo cual podría limitar la generalización de los resultados. Además, la evaluación se basó en escalas tipo Likert, sin un seguimiento longitudinal que permita observar la sostenibilidad del impacto en el tiempo.

A pesar de estas limitaciones, los datos obtenidos sugieren que las intervenciones psicoeducativas centradas en el diálogo son una estrategia eficaz y de bajo coste para promover un envejecimiento activo. Futuros estudios deberían considerar la incorporación de medidas objetivas de cambio, una mayor diversidad muestral y la evaluación de efectos a largo plazo.

Los resultados son muy positivos, se identificaron algunos casos en los que los participantes mostraron resistencia al cambio, posiblemente debido a factores individuales como la internalización de estereotipos negativos o experiencias previas. Además, el entorno social juega un papel fundamental en la efectividad de estas intervenciones, ya que la falta de apoyo social o el distanciamiento familiar pueden influir en la percepción y actitud hacia el envejecimiento (Urrutia Serrano, 2018).

A modo de resumen, los resultados obtenidos respaldan la eficacia de los diálogos psicoeducativos como estrategia para promover un envejecimiento activo y saludable. Estas intervenciones no solo impactan en la percepción del envejecimiento, sino que también influyen en la salud mental, la socialización y la calidad de vida de los participantes. Sin embargo, se recomienda el desarrollo de estudios longitudinales que permitan evaluar los efectos a largo plazo y la implementación de estrategias complementarias que refuercen los cambios observados.

En el primer diálogo se observaron mejoras relevantes en la percepción de los participantes respecto a temas relacionados con el sueño y el bienestar emocional. Algunos ítems como el 11 presentaron aumentos significativos en sus puntuaciones, lo que indica un cambio positivo en las creencias. Asimismo, se consolidaron actitudes previamente positivas y se detectaron áreas donde aún persisten creencias erróneas, lo cual sugiere la necesidad de reforzar ciertos contenidos.

En el segundo diálogo, aunque algunos ítems mantuvieron puntuaciones altas en ambas fases, otros reflejaron una toma de conciencia crítica tras la intervención. El descenso en la puntuación de algunos ítems no debe interpretarse como un retroceso, sino como una reevaluación más realista de las creencias previas. También se observaron mejoras en aspectos relacionados con la comprensión de la depresión en personas mayores.

En general, aunque los cambios no fueron drásticos, sí reflejan un ajuste en las percepciones de los participantes, probablemente influenciado por los contenidos compartidos en el diálogo psicoeducativo. Estos resultados refuerzan la utilidad del enfoque dialógico para movilizar actitudes y promover el pensamiento crítico en torno al envejecimiento.

En conjunto, los resultados muestran que los diálogos psicoeducativos generan un espacio de reflexión que favorece la resignificación de creencias y la adquisición de

conocimientos. Para fortalecer estos efectos, se recomienda la combinación de estrategias psicoeducativas con programas de seguimiento estructurado. Los estudios longitudinales permitirán analizar la evolución de los participantes y ofrecer evidencia más robusta para la implementación de políticas públicas.

El presente trabajo ha evidenciado la utilidad de los diálogos psicoeducativos como estrategia de intervención con personas mayores, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y saludable. A través de sesiones centradas en la información, la reflexión y el intercambio de experiencias, se logró impactar positivamente en variables relacionadas con el bienestar emocional, la percepción del envejecimiento y el afrontamiento de síntomas frecuentes como el insomnio o la tristeza.

A partir de la experiencia desarrollada en este trabajo, se abren diversas posibilidades para continuar explorando e implementando intervenciones psicoeducativas en el ámbito del envejecimiento. Sería recomendable diseñar programas de mayor duración, que incluyan seguimiento a medio y largo plazo para evaluar el mantenimiento de los beneficios obtenidos.

Además, podría ser útil adaptar los contenidos y dinámicas a distintos perfiles, como personas con deterioro cognitivo leve, mayores en situación de dependencia, o quienes viven en soledad o residencias. También se sugiere incorporar nuevas temáticas relevantes, como la gestión emocional ante la jubilación, la pérdida de seres queridos o la adaptación a cambios físicos y funcionales.

Finalmente, futuras investigaciones podrían comparar diferentes formatos de intervención (presenciales o virtuales, individuales o grupales) y evaluar su eficacia mediante diseños más robustos, como estudios cuasiexperimentales o mixtos. Este tipo de investigaciones contribuiría a consolidar modelos de atención psicosocial más efectivos, accesibles y sensibles a las necesidades reales de la población mayor.

Agradecimientos

Este estudio fue realizado gracias a la financiación del Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca en el marco de Colaboración entre la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento y la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la UPSA.

Referencias Bibliográficas

- Buedo-Guirado, C., Rubio, L., Aranda, L., & Dumitrache, C. G. (2017). Promoción del envejecimiento activo en la atención gerontológica: el papel de la educación social. *International Journal Of Developmental And Educational Psychology Revista INFAD de Psicología*, 2 (2), 185-193. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n2.v2.1090>
- Hernández-Ulloa, E., Rodríguez Herrera, F., & Santiesteban Velazquez, N. (2023). Intervenciones Psicológicas En Personas Mayores Con Deterioro Cognitivo Leve. *Revista Alternativas cubanas en Psicología*, 11 (31), 57-67. <https://acupsi.org/intervenciones-psicologicas-en-personas-mayores-con-deterioro-cognitivo-leve/>
- Jiménez, M. G., Izal, M., & Montorio, I. (2016). Programa para la mejora del bienestar de las personas mayores. Estudio piloto basado en la psicología positiva. *Suma Psicológica*, 23 (1), 51-59. <https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.03.001>
- Limón-Mendizabal, M. ^a R. (2018). Envejecimiento activo: Un cambio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez. *Aula Abierta*, 47 (1), 45-54. <https://doi.org/10.17811/rife.47.1.2018.45-54>

- Martínez-Heredia, N., Santaella-Rodríguez, E., & Rodríguez-García, A.-M. (2020). Beneficios de la actividad física para la promoción de un envejecimiento activo en personas mayores. Revisión bibliográfica. *Retos*, (39), 829–834. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.74537>
- Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: Un estado de la cuestión. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20 (1), 38-47. <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos: panorama general*. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/356118>
- Ortega-Martínez, A. R., & Ramírez-Fernández, E. (2017). Intervenciones positivas en mayores: Ajuste actividad-edad. *European Journal of Health Research*, 3 (1), 65-74. <https://doi.org/10.30552/ejhr.v3i1.56>
- Petretto, D. R., Pili, R., Gaviano, L., Matos López, C., & Zuddas, C. (2016). Envejecimiento activo y de éxito o saludable: una breve historia de modelos conceptuales. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 51 (4), 229-241. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2015.10.003>
- Sánchez-Iglesias, A. I., Del Barrio del Campo, J. A., Santos-González, J. , Da Silva, Á., Castro, F. V., & Bernal, J. G. (2016). Protocolo Para La Implementación De Terapias No Farmacologicas (Tnf) En Centros Residenciales. *International Journal Of Developmental And Educational Psychology Revista INFAD de Psicología*, 1 (2), 73-84. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n2.v1.558>
- Urrutia-Serrano, A. (2018). Envejecimiento activo: un paradigma para comprender y gobernar. *Aula Abierta*, 47 (1), 29-36. <https://doi.org/10.17811/rifie.47.1.2018.29-36>
- Wobbeking-Sánchez, M., Sánchez-Cabaco, A., Urchaga-Litago, D., Sánchez-Iglesias, A. I., & García-Camarón, C. (2015). Intervención optimizadora del bienestar cognitivo y emocional en mayores institucionalizados: un estudio piloto. *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1 (2), 195-206. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n2.v1.335>